

RESEARCH ARTICLE

PRÁCTICAS FUNERARIAS, MEMORIA SOCIAL Y RITUALIDAD PÚBLICA EN PURUM LLACTA DE CHETO (CHACHAPOYAS, AMAZONAS, PERÚ) DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO TARDÍO

Mortuary Practices, Social Memory, and Public Rituals at Purum Llacta de Cheto (Chachapoyas, Amazonas, Peru) during the Late Intermediate Period

Luisa Karina Reyes Rodríguez,^{1,2} Álvaro Hernán Castañeda Mesía,^{1,3}
Mariel del Rocío Chotón Calvo,^{1,4} Luis Felipe Gonzales Llontop,^{1,5}
Giovana Brillit Navas Nujinkus^{1,6}

¹ Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas, Perú;

² (autora de correspondencia, karina.reyes@unrm.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0003-2719-5832>);

³ (alvaro.castaneda@unrm.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0003-3352-7506>); ⁴ (mariel.choton@unrm.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0001-6870-9268>); ⁵ (luis.gonzales@unrm.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0001-7944-2642>);

⁶ (7089501582@unrm.edu.pe, <https://orcid.org/0009-0006-3413-4092>)

Figura 1. Ruta de acceso y medio circundante del sitio arqueológico de Purum Llacta.

RESUMEN. Las prácticas funerarias constituyen una fuente fundamental para comprender las dinámicas sociales y simbólicas de la sociedad chachapoya. El presente estudio analiza los contextos funerarios registrados en el sector Torreón de Purum Llacta de Cheto, región Amazonas, Perú, con el objetivo de identificar patrones mortuorios y

discutir su relación con la memoria social y la ritualidad pública durante el periodo Intermedio Tardío. Mediante excavación estratigráfica, análisis bioarqueológicos y espaciales, se identificaron tumbas de tipo fosa integradas en áreas comunitarias, evidencias de manipulación post mortem y actividades rituales colectivas. Los resultados

Received: May 22, 2026. Accepted: June 18, 2026. Published: June 30, 2026.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:49934/420>. <https://purl.org/aia/5717>.

evidencian un modelo funerario comunitario integrado vinculado a la memoria ancestral y el uso ritual del espacio público.

PALABRAS CLAVE. *Chachapoya, arqueología funeraria, memoria social, ritualidad pública, paisaje funerario, bioarqueología, Chachapoyas, Amazonas, Perú.*

ABSTRACT. *Mortuary practices are a fundamental source for understanding the social and symbolic dynamics of Chachapoya society. This study analyzes the burial contexts documented in the Torreón sector at Purum Llacta of Cheto, in the Amazonas region of Peru. The aim is to identify mortuary patterns and discuss their relationship to social memory and public rituals during the Late Intermediate Period. Through stratigraphic excavation, bioarchaeological and spatial analyses, pit graves integrated into community areas were identified, along with evidence of postmortem manipulation and collective ritual activities. The results reveal an integrated community burial model linked to ancestral memory and the ritual use of public space.*

KEYWORDS. *Chachapoya, funerary archaeology, social memory, public rituals, funerary landscape, bioarchaeology, Chachapoyas, Amazonas, Peru.*

INTRODUCCIÓN

Las prácticas funerarias constituyen una de las principales fuentes de evidencias para analizar las dinámicas sociales, ideológicas y territoriales de las sociedades prehispánicas. Desde la arqueología funeraria los contextos mortuorios no solo representan espacios destinados al depósito de individuos fallecidos, sino también escenarios rituales donde se materializan relaciones de poder, memoria colectiva y construcción simbólica del paisaje (Pearson 1999; Kaulicke 2001).

En los Andes, diversos investigadores han señalado que la muerte estuvo estrechamente vinculada al culto a los ancestros y a mecanismos de cohesión social mediante la permanencia simbólica de los muertos dentro de la vida comunitaria (Gil 2002).

La cultura Chachapoyas, desarrollada aproximadamente entre los años 800 y 1470 d.C. en los Andes amazónicos del noreste peruano, ha despertado gran interés arqueológico debido a la complejidad de sus manifestaciones funerarias.

Las investigaciones desarrolladas en sitios como Kuélap, Laguna de los Cóndores, La Petaca y Jucusbamba

han documentado sarcófagos antropomorfos, mausoleos colectivos y entierros emplazados en acantilados de difícil acceso (Koschmieder 2017; Toyne & Anzellini 2017). Estas evidencias han sido interpretadas como expresiones materiales vinculadas al culto ancestral, la legitimación territorial y la diferenciación social.

Sin embargo, la mayor parte de los estudios arqueológicos chachapoyas se ha concentrado en la arquitectura funeraria monumental asociada a élites y paisajes rituales segregados del espacio cotidiano. En consecuencia, existe un vacío científico relacionado con el análisis de prácticas funerarias no monumentales integradas en áreas públicas y comunitarias. Esta ausencia limita la comprensión de la diversidad ritual y espacial desarrollada por las poblaciones chachapoyas durante el periodo Intermedio Tardío.

En este contexto, el sitio arqueológico Purum Llacta de Cheto (figura 1) constituye un caso particularmente relevante para discutir nuevas formas de interacción entre la muerte, la memoria social y la organización espacial en los Andes amazónicos.

El asentamiento presenta estructuras arquitectónicas circulares y rectangulares asociadas a ocupaciones chachapoyas e incas, además de amplias áreas abiertas relacionadas con la circulación y las actividades ceremoniales (Ruiz 2004; Reyes *et al.* 2022). A pesar de ello, los contextos funerarios registrados en el sector Torreón no habían sido estudiados desde una perspectiva bioarqueológica y espacial.

Desde la arqueología del paisaje funerario, autores como Hodder (1982), Robb (2004) y Pearson (1999) sostienen que los espacios mortuorios constituyen escenarios activos de construcción simbólica y reproducción cultural. Bajo esta perspectiva, la localización espacial de los entierros permite evaluar mecanismos de integración social, continuidad ritual y memoria colectiva.

El principal problema científico de la investigación radica en determinar si los contextos funerarios registrados en Purum Llacta corresponden a un modelo funerario distinto al patrón monumental tradicionalmente asociado a la sociedad chachapoya. En consecuencia, el estudio busca responder cómo la integración espacial de entierros dentro de áreas públicas refleja procesos de ritualidad comunitaria, memoria social y construcción simbólica del paisaje.

La hipótesis central plantea que la distribución de entierros en espacios públicos del sector Torreón evidencia una estrategia de integración ritual de los ancestros dentro de la dinámica comunitaria, distinta a los

modelos funerarios chachapoyas asociados a la segregación espacial y la monumentalización de élites.

El objetivo general consistió en analizar las prácticas funerarias registradas en el sector Torreón de Purum Llacta de Cheto y discutir su relación con la memoria social y el uso ritual del espacio público durante el periodo Intermedio Tardío.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La investigación se desarrolló en el sitio arqueológico Purum Llacta de Cheto, ubicado en el distrito de Cheto, provincia de Chachapoyas, región Amazonas, Perú, a una altitud aproximada de 2860 m s.n.m. El asentamiento se emplaza dentro de la cuenca Sonche del río Olía y presenta arquitectura asociada a ocupaciones chachapoyas e incas.

El área intervenida corresponde al sector Torreón, específicamente al espacio denominado «La Plaza», caracterizado por estructuras rectangulares, plataformas y áreas abiertas relacionadas con actividades ceremoniales y circulación comunitaria.

Diseño metodológico

La investigación se desarrolló mediante un enfoque mixto de alcance descriptivo-comparativo y diseño no experimental. El estudio se sustentó en los principios metodológicos de la arqueología funeraria, bioarqueología y arqueología del paisaje. La unidad de análisis estuvo conformada por seis contextos funerarios correspondientes a siete individuos humanos recuperados durante las excavaciones arqueológicas.

Excavaciones arqueológicas

Las excavaciones fueron ejecutadas mediante excavación estratigráfica controlada en cuatro trincheras arqueológicas. Los contextos funerarios analizados proceden de las trincheras 2 y 4 en la cuadrícula 24. La excavación se realizó mediante niveles arbitrarios de 20 cm hasta alcanzar estratos estériles. Durante el proceso se registró el color y la textura del sedimento, la compactación, la composición estratigráfica y la asociación cultural. Los entierros (figuras 2, 3, 4, 5 y 6) fueron excavados mediante técnicas manuales de precisión orientadas a preservar la articulación anatómica y la relación espacial de los contextos funerarios.

Registro arqueológico y análisis espacial

El registro arqueológico se efectuó mediante fichas de excavación, cuaderno de campo, dibujo arqueológico, fotografía digital sistemática y georreferenciación espacial. Para cada contexto funerario se documentaron variables relacionadas con la orientación, la posición anatómica, la articulación ósea, la estructura funeraria, la alteración tafonómica, los elementos asociados y la distribución espacial. Los planos arqueológicos fueron digitalizados mediante *software* SIG y posteriormente utilizados para evaluar patrones espaciales entre entierros y estructuras arquitectónicas.

Análisis bioarqueológico

El análisis bioarqueológico fue realizado en el Laboratorio de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. La estimación de sexo se efectuó mediante criterios morfológicos de pelvis y cráneo siguiendo los estándares propuestos por Buikstra y Ubelaker (1994). La estimación de edad se realizó mediante análisis dental (figura 7), sínfisis púbica y cambios osteológicos diagnósticos; asimismo, se evaluaron la preservación ósea, la alteración tafonómica, la articulación anatómica y las evidencias de manipulación *post mortem*.

Clasificación funeraria

La caracterización funeraria siguió la propuesta metodológica de Kaulicke (1997), considerando estructura funeraria, individuo y elementos asociados. Los entierros fueron clasificados como primarios cuando conservaron articulación anatómica parcial o total producto de la colocación directa del cadáver. Por otro lado, los entierros secundarios correspondieron a contextos con desarticulación ósea significativa, ausencia anatómica parcial y evidencias de manipulación *post mortem*.

Procesamiento de datos

La información obtenida fue organizada en bases de datos y procesada mediante análisis descriptivo y comparativo, evaluándose frecuencias relacionadas con la orientación, el sexo, el tipo de enterramiento, la distribución espacial, la asociación cerámica y la alteración tafonómica. Los resultados fueron comparados con investigaciones funerarias desarrolladas en Kuélap, La Petaca, Jucusbamba y Laguna de los Cóndores.

Figura 2. Entierro 1. Trinchera 4.

Figura 3. Entierro 2. Trinchera 4.

Figura 4. Entierros 3 y 4. Trincheras 4.

Figura 5. Entierro 5. Trincheras 2.

Figura 6. Entierro 6. Trincheras 2.

RESULTADOS

Distribución espacial de los contextos funerarios

Las excavaciones arqueológicas permitieron identificar seis contextos funerarios asociados al nivel estratigráfico 3 del sector Torreón. Todos los entierros fueron registrados en asociación directa con estructuras arquitectónicas y áreas públicas del espacio denominado «La Plaza», lo que evidencia una estrecha relación entre prácticas funerarias y espacios de interacción comunitaria. El nivel funerario presentó una matriz limo-arcillosa semicompacta asociada a abundantes fragmentos cerámicos chachapoyas compuestos por platos, cuencos, ollas y cántaros decorados mediante incisiones y aplicaciones. La distribución de los materiales arqueológicos evidencia una concentración significativa de restos cerámicos en sectores próximos a los entierros, sugiriendo la realización de actividades rituales recurrentes dentro del espacio público.

Desde una perspectiva espacial, la reiteración de entierros próximos a áreas de circulación y estructuras ar-

quitectónicas rectangulares sugiere que los contextos funerarios no fueron segregados del espacio cotidiano, sino integrados deliberadamente en la dinámica social de la comunidad.

Características funerarias y variabilidad mortuoria

Los seis contextos funerarios correspondieron a tumbas de tipo fosa excavadas directamente en el suelo. No se registró evidencia de sarcófagos, mausoleos ni estructuras funerarias monumentales, rasgo que diferencia significativamente a Purum Llacta de otros contextos funerarios chachapoyas tradicionalmente asociados a la arquitectura mortuoria de élite.

Respecto a la distribución funeraria, se observa que el 83.3% correspondió a entierros individuales y el 16.7% a entierros múltiples. El predominio de entierros individuales sugiere prácticas funerarias orientadas al tratamiento específico de determinados individuos, mientras que la presencia de un entierro múltiple podría reflejar episodios rituales diferenciados o reutilización funeraria.

Figura 7. Análisis dental de un individuo.

Caracterización bioarqueológica

Se recuperaron restos correspondientes a siete individuos adultos. Su distribución por sexo muestra que el 71.4% eran masculinos y el 28.6% femeninos. Respecto al tipo de entierro, el 66.7% corresponde a entierros primarios y el 33.3% a entierros secundarios. Las posiciones anatómicas registradas incluyen posición sedente flexionada, decúbito lateral derecho y decúbito ventral flexionado. La diversidad postural evidencia variabilidad en el tratamiento funerario y posibles diferencias rituales relacionadas con prácticas comunitarias específicas. La coexistencia de entierros primarios y secundarios constituye un indicador relevante de complejidad ritual debido a que estos contextos evidencian prácticas de intervención funeraria posteriores al depósito inicial.

Orientación funeraria y organización espacial

La orientación predominante correspondió al eje noreste. La distribución espacial evidencia que el 71.4% de los individuos presenta orientación noreste y el 28.6% orientación suroeste. La recurrencia de orientaciones similares sugiere la existencia de patrones funerarios normativos relacionados con criterios simbólicos y cosmológicos compartidos por la comunidad; asimis-

mo, la disposición cefálica orientada hacia el norte en la mayoría de los individuos evidencia una posible intencionalidad ritual vinculada a concepciones espaciales específicas.

Elementos asociados y evidencia ritual

La mayoría de los entierros careció de ajuares funerarios asociados directamente a los cuerpos. Sin embargo, dos entierros femeninos presentaron posibles ornamentos elaborados con semillas, lo cual podría reflejar tratamientos diferenciados relacionados con la identidad social o el simbolismo ritual. Los abundantes fragmentos cerámicos registrados en el mismo nivel estratigráfico constituyen una de las evidencias más significativas del estudio. La concentración de platos, cuencos y cántaros decorados dentro de «La Plaza» sugiere la realización de actividades colectivas relacionadas con consumo ceremonial, festines rituales, conmemoración ancestral e interacción comunitaria. La asociación espacial entre cerámica y entierros permite interpretar el espacio funerario como un escenario activo de ritualidad pública y memoria colectiva.

Tafonomía y manipulación *post mortem*

Los contextos funerarios presentaron desplazamiento anatómico, desarticulación ósea y ausencia parcial

Tabla 1. Número de individuos encontrados por trinchera según las características funerarias.

Características	Trinchera		Total	
	Nº 2	Nº 4	Nº	%
<i>Tipo de tumba</i>				
Individual	1	4	5	83.3
Múltiple	1	0	1	16.7
<i>Tipo de entierro</i>				
Primario	1	3	4	66.7
Secundario	1	1	2	33.3
<i>Posición de los individuos</i>				
Sentado flexionado	1	1	2	28.6
De cúbito lateral derecho	0	1	1	14.3
De cúbito ventral flexionado	0	1	1	14.3
No determinada	2	1	3	42.9
<i>Sexo</i>				
Femenino	2	0	2	28.6
Masculino	1	4	5	71.4
<i>Orientación</i>				
S-O	2	0	2	28.6
N-E	1	4	5	71.4
<i>Mirada</i>				
Norte	3	1	4	57.1
N/I	0	2	2	28.6
Sur	0	1	1	14.3
<i>Tiene ofrenda</i>				
Si	3	0	3	42.9
No	0	4	4	57.1
No	0	4	4	57.1

de elementos anatómicos. Estas alteraciones estarían relacionadas tanto con procesos posteriores al depósito como con prácticas culturales de manipulación funeraria. Algunos patrones de reorganización ósea evidencian posibles actividades de reacomodo ritual y nuevo entierro posterior al depósito inicial. La presencia de entierros secundarios asociados a la manipulación *post mortem* sugiere que el tratamiento funerario constitu-

yó un proceso ritual continuo y no únicamente un acto de colocación final.

La tabla 1 muestra que el 83.3% tuvo tumbas individuales, el 66.7% entierros primarios, el 28.6% posición flexionado, el 71.4% corresponde a varones, el 71.4% tiene orientación noreste, en el 57.1% su mirada estaba orientada hacia el norte, y en el 57.1% no había presencia de ofrendas.

DISCUSIÓN

Un modelo funerario chachapoya no monumental

Los resultados obtenidos evidencian una dinámica funeraria significativamente distinta a los modelos tradicionalmente asociados con la cultura chachapoya.

Mientras gran parte de la literatura arqueológica regional ha privilegiado el análisis de sarcófagos antropomorfos y mausoleos emplazados en acantilados de difícil acceso (Kauffmann 2017; Toyne & Anzellini 2017), Purum Llacta presenta entierros simples integrados directamente en espacios públicos comunitarios.

Este patrón constituye uno de los principales aportes científicos del estudio debido a que cuestiona la interpretación tradicional de una cultura chachapoya homogénea centrada exclusivamente en monumentalidad funeraria y segregación ritual de élites.

A diferencia de Kuélap y Laguna de los Cóndores, donde la arquitectura funeraria monumental refleja procesos de diferenciación social y sacralización del paisaje (Narváez 1988; Guillén & Narváez 2019), Purum Llacta evidencia un modelo funerario caracterizado por integración espacial, accesibilidad comunitaria, ausencia de monumentalidad y ritualidad pública cotidiana.

En consecuencia, la evidencia recuperada permite proponer la existencia de un modelo funerario comunitario integrado dentro de las dinámicas sociales del espacio público.

Espacio público, ritualidad y memoria social

Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a la asociación espacial entre entierros y áreas comunitarias del sector denominado «La Plaza». La recurrencia de contextos funerarios dentro de espacios de circulación evidencia que dichos sectores no estuvieron destinados únicamente a actividades sociales o administrativas, sino también a procesos rituales relacionados con la memoria colectiva y la construcción simbólica del paisaje.

Desde la arqueología del paisaje funerario, Pearson (1999) sostiene que los espacios mortuorios constituyen escenarios activos de construcción simbólica donde los ancestros participan en la reproducción cultural de las comunidades. Bajo esta perspectiva, los entierros registrados en Purum Llacta habrían permitido mantener la presencia simbólica de los ancestros dentro de

la vida cotidiana, fortaleciendo mecanismos de cohesión social y legitimación territorial; asimismo, Robb (2004) plantea que los paisajes rituales funcionan como mecanismos materiales de territorialidad y memoria social.

La integración de entierros dentro de áreas públicas sugiere que la ancestralidad fue constantemente reafirmada mediante la interacción comunitaria y las prácticas rituales colectivas.

Consumo ritual y ceremonial colectivo

Los abundantes fragmentos cerámicos registrados en asociación con los entierros constituyen una evidencia significativa de actividades rituales colectivas desarrolladas dentro del espacio funerario. Aunque los entierros presentan escasa presencia de ajuares funerarios individuales, la concentración de platos, cuencos y cántaros decorados sugiere la realización de ceremonias vinculadas al consumo ritual de alimentos y bebidas.

Este patrón coincide con investigaciones desarrolladas por Silverman (1993) y Carmichael (1995), quienes identificaron festines funerarios en distintos contextos andinos como mecanismos de reafirmación social y cohesión comunitaria. En Purum Llacta, las actividades rituales habrían estado orientadas más hacia la construcción de la memoria colectiva y el fortalecimiento de vínculos comunitarios que hacia la exhibición individual de prestigio.

Manipulación *post mortem* y continuidad ritual

La coexistencia de entierros primarios y secundarios evidencia prácticas funerarias complejas relacionadas con la manipulación posterior de restos humanos. Koschmieder (2017) y Toyne y Anzellini (2017) documentaron procesos similares en contextos funerarios chachapoyas vinculados al culto a los ancestros y a la reutilización ritual de restos humanos.

Las evidencias registradas en Purum Llacta sugieren que el tratamiento funerario no constituyó un evento único, sino un proceso ritual continuo que involucró reacomodo óseo, nuevo entierro posterior e interacción periódica con los restos humanos.

Esta interpretación coincide con Kaulicke (1997), quien sostiene que la muerte en los Andes prehispánicos formó parte de dinámicas sociales prolongadas y colectivas donde los ancestros continuaron desempeñando funciones simbólicas dentro de la comunidad.

Implicancias teóricas para la arqueología chachapoya

Los resultados obtenidos permiten proponer que las prácticas funerarias chachapoyas presentaron una variabilidad regional mucho mayor de la tradicionalmente reconocida. El caso de Purum Llacta demuestra que la monumentalidad funeraria no constituyó el único modelo ritual. Los espacios públicos pudieron funcionar simultáneamente como áreas sociales y funerarias. La memoria ancestral fue construida mediante interacción cotidiana y ritualidad comunitaria.

En términos teóricos, el estudio amplía significativamente las interpretaciones arqueológicas sobre ancestralidad, paisaje ritual y memoria social en los Andes amazónicos. Asimismo, la investigación aporta evidencias para replantear los modelos interpretativos centrados exclusivamente en la arquitectura funeraria monumental y propone la existencia de prácticas funerarias comunitarias integradas en el paisaje cotidiano.

Modelo funerario comunitario integrado en Purum Llacta de Cheto

Los contextos funerarios registrados en el sector Torreón de Purum Llacta permiten proponer la existencia de un modelo funerario comunitario integrado, caracterizado por la incorporación espacial de los entierros dentro de áreas públicas y espacios de interacción cotidiana de la comunidad. Este patrón difiere sustancialmente de los modelos funerarios chachapoyas tradicionalmente asociados a la arquitectura monumental emplazada en acantilados, cuevas inaccesibles y paisajes rituales segregados del espacio doméstico y comunitario (Kauffmann 2017; Toyne & Anzellini 2017).

Desde una perspectiva arqueológica, el modelo funerario comunitario integrado se define como un sistema ritual donde los ancestros permanecen espacial y simbólicamente vinculados a la dinámica cotidiana de la comunidad mediante entierros localizados dentro de espacios públicos, áreas ceremoniales y sectores de circulación colectiva. En este contexto, la muerte no representa una separación definitiva entre vivos y muertos, sino un mecanismo de continuidad social y reproducción simbólica de la memoria colectiva.

CONCLUSIONES

Las evidencias arqueológicas registradas en el sector Torreón de Purum Llacta de Cheto permitieron iden-

tificar un patrón funerario no monumental caracterizado por entierros en tumbas de tipo fosa integradas espacialmente en áreas públicas y estructuras arquitectónicas comunitarias. Este patrón evidencia una dinámica funeraria distinta a los modelos monumentales tradicionalmente asociados a la sociedad chachapoya y demuestra que las prácticas mortuorias también estuvieron vinculadas a espacios de interacción cotidiana y ritualidad pública.

La distribución espacial de los entierros dentro del espacio denominado «La Plaza», asociada a estructuras arquitectónicas y áreas de circulación comunitaria, evidencia que los ancestros mantuvieron una presencia simbólica activa dentro de la vida social de la comunidad. En este sentido, la integración entre espacios funerarios y áreas públicas refleja mecanismos de memoria social, cohesión comunitaria y construcción simbólica del paisaje durante el periodo Intermedio Tardío. La coexistencia de entierros primarios y secundarios, junto con evidencias de manipulación *post mortem* y reorganización ósea, demuestra que el tratamiento funerario constituyó un proceso ritual continuo relacionado con prácticas de culto ancestral y reintervención funeraria. Estas evidencias sugieren que la interacción con los muertos formó parte de dinámicas ceremoniales recurrentes y no únicamente de actos de depósito final.

Los abundantes fragmentos cerámicos asociados a los contextos funerarios permiten inferir la realización de ceremonias colectivas vinculadas al consumo ritual de alimentos y bebidas dentro del espacio público. La asociación entre entierros, actividades ceremoniales y memoria ancestral evidencia que las prácticas funerarias desempeñaron un papel central en la reproducción simbólica y ritual de la comunidad.

Finalmente, los resultados obtenidos permiten proponer la existencia de un modelo funerario comunitario integrado, definido por la incorporación espacial y simbólica de los ancestros dentro del paisaje cotidiano y ceremonial de Purum Llacta. Este modelo amplía significativamente las interpretaciones arqueológicas sobre las prácticas funerarias chachapoyas, demostrando que la ancestralidad, la ritualidad pública y la memoria social también fueron construidas mediante formas funerarias no monumentales integradas en el espacio comunitario.

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento a los estudiantes de la Escuela Profesional de la Universidad

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas por su participación en las actividades de excavación arqueológica, procesamiento de materiales y análisis de laboratorio desarrolladas durante la investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BUIKSTRA, J.E.; D.H. UBELAKER. 1994. *Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains*. Arkansas Archaeological Survey Research Series 44.
- CARMICHAEL, P.H. 1995. Nasca burial patterns: Social structure and mortuary ideology. En *Tombs for the Living: Andean Mortuary Practices*, ed. T.D. Dillehay, pp. 161-188. Dumbarton Oaks Research Library and Collection.
- GIL, F.M. 2002. Donde los muertos no mueren: culto a los antepasados y reproducción social en el mundo andino. Una discusión orientada a los manejos del tiempo y el espacio. *Anales del Museo de América* 10: 59-83.
- GUILLÉN, S.; A. NARVÁEZ. 2019. Los Chachapoya: la gente de los bosques de las nubes. En *Perú prehispánico: un estado de la cuestión*, eds. L.J. Castillo y E. Mujica, pp. 269-302. Lima: Ministerio de Cultura
- HODDER, I. 1982. *Symbols in Action: Ethnoarchaeological Studies of Material Culture*. Cambridge University Press.
- KAUFFMANN, F. 2017. *La cultura Chachapoyas*. Biblioteca Nacional del Perú.
- KAULICKE, P. 1997. La muerte en el antiguo Perú. Contextos y conceptos funerarios: una introducción. *Boletín de Arqueología PUCP* 1: 7-54. <<https://doi.org/10.18800/boletindearqueologiapucp.199701.001>>.
- KAULICKE, P. 2001. *Memoria y muerte en el Perú antiguo*. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- KOSCHMIEDER, K. 2017. *Los Chachapoya y sus prácticas funerarias*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- NARVÁEZ, A. 1988. *Kuélap: una ciudad fortificada en los Andes nororientales de Amazonas, Perú*. CONCYTEC.
- PEARSON, M.P. 1999. *The Archaeology of Death and Burial*. Sutton Publishing.
- REYES, L.K. ET ALII. 2022. Análisis de la complejidad social en el sector Torreón, complejo Purum Llacta, Cheto, provincia Chachapoyas, región Amazonas. *Pakamuros* 10, 3: 119-131.
- ROBB, J. 2004. The extended artefact and the monumental economy. A methodology for material agency. En *Rethinking Materiality: The Engagement of Mind with the Material World*, eds. E. DeMarrais et alii, pp. 131-144. McDonald Institute for Archaeological Research.
- RUIZ, A. 2004. Purumllacta: un centro administrativo incaico en Chachapoyas. *Revista de Investigaciones Sociales* 8, 13: 73-84. <<https://doi.org/10.15381/is.v8i13.6917>>.
- SILVERMAN, H. 1993. *Cahuachi in the Ancient Nasca World*. University of Iowa Press.
- TOYNE, J.M.; A. ANZELLINI. 2017. Sociedad, identidad y variedad de los mausoleos de La Petaca, Chachapoyas. *Boletín de Arqueología PUCP* 23: 231-257. <<https://doi.org/10.18800/boletindearqueologiapucp.201702.008>>.